

6. Попова, И.В. Налоговое стимулирование развития деятельности предприятий / И.В. Попова, З.В. Кашникова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 10А. – С. 170-181.

7. Финансовый потенциал региона: достижение стратегических приоритетов и обеспечение национальной безопасности РФ и ее субъектов: Коллективная монография / Климова Н. И., Алтуфьева Т. Ю., Иванов П. А. и др.; под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.И. Климовой. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2016. – 222 с.

8. Где сосредоточены финансы России: рейтинг регионов по финансовому потенциалу // Официальный сайт ООО «РАЭС-Аналитика» // Электронный ресурс – Точка доступа: https://raexrr.com/country/region_potential/rating_of_regions_by_financial_potential

9. Итоги социально-экономического развития Московской области за 2021 год // Официальный сайт Министерства экономики и финансов Московской области // Электронный ресурс – Точка доступа: <https://mef.mosreg.ru/dokumenty/socialno-ekonomicheskoe-razvitie/monitoring-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-moskovskoi-oblasti/ezhemesyachnaya-godovaya-informaciya/02-03-2021-13-08-47-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-moskovsk>

10. Подведены итоги исполнения бюджета Москвы за 2021 год // Официальный сайт портала «Открытый бюджет города Москвы» // Электронный ресурс – Точка доступа: <https://budget.mos.ru/news/4172>

11. Подведены итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга за 2021 год // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга // Электронный ресурс – Точка доступа: <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/finance/news/213918/>

УДК 336.71/.77

DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

КАРПОВА Е.И.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

АЛЕКСЕЕНКО Н.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

БЛАЖЕВИЧ А.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье выявлены и систематизированы проблемы развития риск-менеджмента в коммерческих банках на современном этапе. Обобщены основные направления денежно-кредитной политики Банка России в сфере кредитной деятельности с целью предотвращения и минимизации кредитных рисков. Предложены основные направления и механизмы совершенствования кредитного риск-менеджмента в коммерческом банке. Обоснована необходимость и предложена система превентивных мер по снижению кредитных рисков в банковской системе Российской Федерации. Обобщен зарубежный опыт современного риск-менеджмента, основанного на разнообразных методиках кредитного скоринга, и доказана целесообразность и возможность его использования коммерческими банками Российской Федерации.

Ключевые слова: банк, внутренний аудит, гарантии, Единая информационная база данных заемщиков, залоговое имущество, кредитная политика, кредитный риск, кредитный скоринг, контроль, мониторинг, риск-менеджмент.

IMPROVEMENT OF CREDIT RISK MANAGEMENT IN A COMMERCIAL BANK

KARPOVA E.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Finance and banking,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

ALEKSEENKO N.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Finance and banking,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

BLAZHEVICH A.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Finance and banking,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article identifies and systematizes the problems of risk management development in commercial banks at the present stage. The main directions of the monetary policy of the Bank of Russia in the sphere of credit activities are summarized in order to prevent and minimize credit risks. The main directions and mechanisms for credit risk management improvement in a commercial bank

are proposed. The necessity is substantiated and a system of preventive measures to reduce credit risks in the banking system of the Russian Federation is proposed. The foreign experience of modern risk management based on various methods of credit scoring is generalized, and the expediency and possibility of its use by commercial banks of the Russian Federation is proved.

Keywords: bank, internal audit, guarantees, Unified information database of borrowers, collateral, credit policy, credit risk, credit scoring, control, monitoring, risk management.

Постановка задачи. В настоящее время уязвимость отечественной банковской системы перед нестабильностью мировой экономики способствует необходимости усиления риск-менеджмента. Наиболее существенную составляющую банковских угроз представляет кредитный риск, поскольку большинство банковских банкротств в мире обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой банков в области управления рисками.

Анализ последних исследований и публикаций. Методологическое значение для исследования проблем управления рисками имеют труды таких ученых, как Е. Альтман, Т. Бачкаи, Г. Бирман, Ф. Блэк, Дж. М. Кейнс, Д. Мессен, Д. Мико, Ф. Р. Питер, С. Шмидт, Л. Шустер, И. Фишер и др. Следует отметить, что по отдельным вопросам управления финансовыми рисками, такие зарубежные ученые как Г. Марковиц, М. Миллер, Ф. Модильяни, П. Самуэльсон, Р. Солоу, Д. Тобин, У. Шарп были удостоены за свои научные разработки нобелевских премий в области экономики. Существует ряд научных работ российских ученых по проблемам управления кредитными рисками, которые представляют большую ценность для проведения дальнейших исследований. К ним можно отнести научные труды А. П. Альгина, И. Т. Балабанова, В. Е. Барабаумова, В. В. Витилинского, И. В. Волошина, В. А. Гамзы, В. В. Глущенко, С. Н. Кабушкина, О. И. Лаврушина, Г. С. Пановой, М. А. Рогова, Н. Ю. Ситниковой, В. С. Ступакова, Г. С. Токаренко, А. Н. Фомичева и др. В трудах этих ученых уделяется внимание подходам к управлению банковскими рисками, предлагаются различные модели оценки финансовых рисков.

Актуальность. Необходимость исследования проблем управления кредитными рисками обусловлена тем, что национальная экономика имеет свою собственную специфику, которая проецируется на решение задач управления кредитными

рисками и требует определенной модификации используемых методик, характеризующих уровень кредитного риска банков в современных условиях. Данное обстоятельство диктует необходимость выработки системы механизмов обеспечения кредитной безопасности с учетом специфики экономического развития Российской Федерации, обуславливающей необходимость определения целей, мер и конкретных действий, как органов банковского надзора, так и самих коммерческих банков. Вышеизложенное свидетельствует об актуальности и многогранности поставленной проблемы, ее недостаточной научной разработанности и практической значимости, что и явилось основанием для выбора темы данного исследования, определения его цель.

Цель статьи. Целью исследования является выявление проблем и определение перспектив развития и основных направлений и механизмов совершенствования кредитного риск-менеджмента в коммерческом банке.

Изложение основного материала исследования. Для построения в банке эффективных систем управления качеством кредитного портфеля необходимо соответствующее методологическое обеспечение, и прежде всего, со стороны органа банковского надзора. Масштабная проблема повышения качества активов любого банка имеет ряд аспектов.

Во-первых, это вопрос стабильности функционирования экономики в целом, поскольку деятельность предприятий-заёмщиков в условиях макроэкономического равновесия и предсказуемости действий правительства способствует своевременному погашению обязательств перед банковской системой. Возникновение же диспропорций социально-экономического развития, сопровождающееся снижением деловой активности предприятий и падением платежеспособного спроса населения, напротив, оказывает негативный мультипликативный эффект и на деятельность банков. Это проявляется в снижении количественных и качественных показателей их деятельности, вызванных невыполнением финансовых обязательств заёмщиков.

Во-вторых, это проблема неэффективной кредитной политики банков, связанных с недостаточной проработкой следующих аспектов:

- недостатками в аналитической работе и несовершенством методики оценки кредитоспособности заёмщиков;
- несовершенством залогового механизма, недооценкой качества залогового имущества;
- слабым контролем использования кредитов, необходимостью выявления признаков их проблемности на ранних стадиях возникновения этих проблем;
- отсутствием действенных механизмов риск-менеджмента, инструментов оценки вероятности возникновения рисков и возможных потерь;
- несовершенством кредитного процесса и др.

В-третьих, несоответствие законодательной базы требованиям современной ситуации в банковской сфере.

Наличие этих и других аспектов комплексной задачи повышения качества активов банков Российской Федерации требует взвешенного решения, учёта разнообразных интересов участников кредитных отношений. Ряд перечисленных проблем может быть решен при помощи государства и денежно-кредитной политики Банка России. Для развития банковской системы необходимо предпринять следующие меры и предложения:

- разработать креативный подход в реформировании данной системы, который может быть основан на эволюционной доктрине управления капитализацией банковской системы, оптимизации и концентрации ссуд по отраслям и отдельным заемщикам в условиях укрупнения бизнеса в России;

- усовершенствовать модель развития банковской системы Российской Федерации на основе определения новых направлений денежно-кредитной политики, либерализации валютных отношений, совершенствования платежной системы. Важную роль должно играть эффективное функционирование трехуровневой институциональной среды банковской сферы, совершенствование деятельности и регулирования банков;

- необходимо развивать в Российской Федерации институт банковских аналитиков и экспертов для разработки превентивных мер по предупреждению мировых и региональных экономических кризисов. Банкам необходимо пересмотреть политику внешних заимствований, так как даже ужесточение резервных требований со стороны Банка России не смогло остановить темпы роста привлекаемых ресурсов из-за рубежа;

– для уменьшения роста невозврата кредитов заемщиками можно использовать обеспечение возврата кредита при помощи векселя или аккредитива;

– в качестве новых финансовых инструментов для реанимирования экономики, рынков капитала предлагаются облигации государственных структур, обеспеченных акциями или долговыми обязательствами компаний, а обеспечение возврата кредита – при помощи векселя или аккредитива;

– создать специальную организацию при участии государства по очистке баланса банков от проблемных активов при участии государства, активизировать и расширить внутренние структуры по работе с проблемными кредитами.

Действующая практика кредитования в России требует изменения подходов к разработке системы управления кредитными рисками банков. Кредитного риска нельзя избежать, но можно снизить вероятность его появления, либо уменьшить его последствия для банка. Разработка системы управления кредитными рисками в банке во многом определяется его кредитной политикой, а также принятой практикой кредитования.

Для усиления результативности управления кредитными рисками необходим системный подход, позволяющий сконцентрировать усилия отдельных подразделений банка на достижении конкретных результатов. В этой связи считаем целесообразным уточнить приоритеты системы управления кредитным риском и выработать целевые индикаторы. Далее, ориентируясь на достижение поставленных целевых установок, сформулируем направления системы управления рисками для реализации соответствующих процедур (рис.1).

Опыт показывает, что в большинстве коммерческих банков России есть проблемные сферы, характеризующие усиление кредитного риска. Поэтому целевые индикаторы системы кредитного риск-менеджмента применительно к конкретному банку можно сформулировать следующим образом:

- увеличение доли стандартных ссуд;
- снижение доли безнадёжных ссуд;
- уменьшение размеров неработающих займов.

Каждый из перечисленных индикаторов предполагает решение ряда взаимосвязанных задач. В целом стратегическим направлением решения этих задач является усиление работы по

предварительной оценке кредитоспособности заёмщиков и мониторинг их деятельности в процессе использования ссуды.

Рис. 1. Направления и механизмы совершенствования кредитного риск-менеджмента в коммерческом банке

Соответственно, оперативные действия должны сводиться к следующему:

- публичное раскрытие информации о деятельности заёмщиков;
- процедуры урегулирования проблемных кредитов;
- процесс выдачи крупных ссуд, кредитование связанных с банком сторон;
- учёт просроченной задолженности и меры по её инкассации;
- политика резервирования кредитных потерь;
- процедуры мониторинга кредитных рисков на основе усиления деятельности внутренних аудиторов.

Актуальной проблемой в оценке качества ссуд остается достоверность имеющейся у банка информации о финансовом

положении заемщика. Эта проблема может быть решена путём внедрения Единой информационной базы данных заемщиков (далее – ЕИБД). Целью данной базы выступает создание модели архитектуры автоматизированной и унифицированной базы данных клиентов во взаимодействии с государственными органами.

Значение базы данных для конкретного коммерческого банка – это автоматизация делопроизводства и документооборота с целью сокращения времени, потраченного на формирование запросов в уполномоченные государственные органы и получение достоверных данных из ЕИБД, и как следствие минимизация рисков предоставления недостоверной информации заемщиками. Данная модель архитектуры базы данных клиентов подразумевает онлайн запросы банком в соответствующие государственные органы в целях проверки данных и достоверности предоставляемой информации клиентом.

Как показывает опыт, работа в сети дает пользователям следующие преимущества:

- быстрое и точное формирование онлайн запросов в соответствующие государственные органы;
- гарантии со стороны ЕИБД полной безопасности, сохранности и конфиденциальности передаваемых сведений, обеспечение применения физических, технических и организационных методов защиты;
- стандартизация кредитных документов, позволяющая автоматизировать обработку данных, повысить эффективность работы банков и исключить возможность различного толкования смысла направляемых запросов и получаемых ответов;
- фиксация выполненных транзакций, дающая возможность полного контроля и аудита всех сформированных запросов и полученных ответов, а также ежедневного автоматизированного формирования отчетов;
- возможность направления средств от запросов участников ЕИБД на обеспечение безопасности функционирования базы и ее модернизации.

Одновременно реализация данного проекта может оказаться весьма затратным мероприятием. Поэтому Центральному Банку следует установить нормативные акты, регламентирующие требования о классификации ссуды, выданной без кредитной истории за исключением вновь зарегистрированных предприятий, в

разряд высокорисковых кредитов. С другой стороны, кредитные организации сами должны гарантировать качество и достоверность информации, предоставляемой ими для всех категорий пользователей. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору регулирующие органы должны контролировать принципы предоставления информации в отношении кредитных рисков.

Процедуры урегулирования проблемных ссуд являются важным элементом управления кредитными рисками. Оценивая процедуры урегулирования, считаем целесообразным чётко регламентировать внутренними документами процедуры проведения анализа эффективности работы отделов и ответственных исполнителей. Необходимо определить эффективность предпринимаемых действий подразделений по взысканию долгов. Типичная стратегия урегулирования состоит из следующих действий:

- сокращение кредитных рисков путём специальных разделов в кредитном договоре для потенциально опасных заёмщиков, в частности, требования предоставить дополнительный капитал, фонды, залог или гарантии;

- проводимая работа с заемщиком по оценке проблем и нахождению решений, которые позволят увеличить возможности заемщика по обслуживанию кредита и повышению его платежеспособности;

- передача управления заемщиком более кредитоспособному лицу или организация его продажи; организация совместного предприятия;

- погашение задолженности путем внесудебного урегулирования или через подачу судебного иска, использование гарантий, лишение права выкупа залога или ликвидация залога.

Считаем целесообразным внедрение в коммерческом банке процедуры мониторинга кредитных рисков на основе усиления деятельности внутренних аудиторов. Системное отслеживание структуры и качества кредитного портфеля банков, факторов, усиливающих кредитные риски, мониторинг общеэкономической ситуации целесообразно осуществлять ежеквартально. При этом периодичность заключений внутренних аудиторов должна варьироваться в зависимости от ситуации на банковском рынке, а в пиковые ситуации – ежемесячно. Это позволит принимать

оперативные меры, позволяющие снизить возможные потери банка в связи с реализацией рискованных ситуаций.

Определение эффективности системы управления рисками должно определяться мнением аудитора по результатам оценки рисков, связанных с корпоративным управлением, операционной деятельностью и ее информационными системами банка, в части:

- поддержки и соответствия целей объекта задания его миссии;

- определения и оценки значительных рисков, соответствующей реакции на риски, которые соответствуют риск-аппетиту банка;

- достоверности и целостности информации о финансово-хозяйственной деятельности;

- сбора и своевременного сообщения внутри объекта аудита соответствующей информации по рискам, способствующей качественному выполнению обязанностей персоналом, руководством и Советом директоров для повышения эффективности и результативности их деятельности;

- сохранности активов;

- соответствия требованиям законодательства нормативных актов и договорных обязательств;

- создания условий для невозможности совершения мошенничества и формирования в банке системы управления риском мошенничества.

Для оценки эффективности системы управления рисками внутренними аудиторами могут применяться два подхода в зависимости от значительности и последствий рисков, также в зависимости от бизнес-целей. Выбор подхода к оценке эффективности системы управления рисками должно определяться по каждому заданию отдельно в период составления программы аудита в зависимости от вида и объекта задания руководителем этого задания и руководством Департамента. Интеграция риск-менеджмента в общую систему управления банком очень важна, особенно сейчас, во времена финансовой нестабильности.

Стремительный рост розничного кредитования за счет высокорискованных кредитов наличными и необеспеченных потребительских кредитов, приводит к усилению кредитных рисков. Некоторые опасения вызывает высокий темп роста розничного кредитования.

Структура кредитного портфеля по видам экономической деятельности позволяет определить зоны повышенной концентрации кредитного риска и каналы потенциального перемещения рисков корпоративного сектора. Наибольшую долю (24,4%) в портфеле неработающих кредитов занимают ссуды, выданные строительной отрасли (рис.2) [1].

Второе место по объему выданных кредитов занимает торговля (19,4%), при этом доля неработающих займов данной отрасли экономики составила 23,2%. Поскольку предприятия торговой сферы имеют высокую зависимость от банковского кредитования, отрасль является зоной повышенного риска. Снижение рентабельности или ухудшение показателей деловой активности предприятий отрасли торговли может привести к неспособности обслуживания накопленного долга.

В целях продвижения риск-менеджмента банка в соответствии с международными стандартами ISO 31000:2009 российскими аналитиками рекомендуется предпринять следующие действия, направленные на: изменение понятия для риска и менеджмента риска; принятия «процесса менеджмента риска»; принятие «системы менеджмента риска»; оценку зрелости системы менеджмента риска; разработку плана для старта и сохранения менеджмента риска.

Рис.2. Отраслевая структура просроченных кредитов по состоянию на 01.01.2022 г.

Роль функции риск-менеджмента в коммерческих банках состоит в том, чтобы применять утвержденную руководством банка стратегию по рискам таким образом, чтобы поддающиеся количественной оценке финансовые риски находились в пределах утвержденных лимитов, полностью осознавались и оценивались до проведения операций, отслеживались на постоянной основе, своевременно отражались в системах управленческой информации.

Главной обязанностью риск-менеджеров является обеспечение функции риск-менеджмента точной и своевременной информацией в утвержденных формах и объемах. Для этого необходимо обеспечить: постоянный поток информации о рисках; проверку точности; согласование интересов структурного подразделения; наблюдение за текущими рисками; мониторинг выполнения мероприятий по приведению рисков в соответствие; применение утвержденных оценок риска, моделей и предпосылок; поддержку и внедрение механизмов внутреннего контроля [2]. Поэтому очень важно, чтобы кредитные риск-менеджеры имели достаточные полномочия для принятия решений. Практика российских банков свидетельствует, что оптимальным вариантом считается, когда лицо, отвечающее за функцию кредитного риск-менеджмента, подчиняется непосредственно руководителю банка и имеет превентивное право блокировать сделки до принятия решения правлением. Недостаток полномочий риск-менеджера может привести к принятию ошибочных решений в кредитной сфере.

Нестабильность глобального финансового рынка, неопределенность развития мировой экономики вызывают необходимость усиления превентивных мер по снижению кредитных рисков в России: совершенствование финансовой инфраструктуры посредством дальнейшего развития кредитных бюро, внедрение инновационных инструментов скоринга, систем риск-сертификации, формирование единого реестра залогового имущества и др. Скоринг и скоринг-бюро становятся основными элементами риск-менеджмента, определяющими его эффективность. Сохраняя высокую скорость принятия решений и рассматривая солидный поток заявок, коммерческие банки стремятся обеспечить качественную проверку каждого заемщика, максимально сократить кредитные риски. Решение этих задач требует эффективных IT-инструментов, которые обеспечивали бы гибкость кредитной стратегии, основанной на многостороннем

анализе данных о заемщиках и качестве кредитного портфеля банка.

В зарубежной банковской практике существует достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана, которая основана на группировке факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска, коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица [3].

Применительно к современным условиям развития российской банковской системы особый интерес вызывает линейка скоринговых IT-решений на базе продуктов FICO, разработанная экспертами американской компании Fair Isaac Corporation [4]. На сегодняшний день скоринговые оценки FICO используются в 21 стране и доказали свою эффективность. Так, например, автоматизированная система FICO Falconor Fraud Maager является самым точным и мощным на сегодняшний момент решением для обнаружения мошенничества по платежным картам, которое помогает сократить потери до 50%. Аналитический инструмент FICO Economic Impact Index помогает принимать решения в области управления кредитными рисками, подстраивая их под ожидаемые изменения в макроэкономической ситуации.

Скоринговые оценки FICO дают возможность кредитным учреждениям принимать точные, надежные и быстрые решения, минимизирующие кредитные риски на протяжении всего жизненного цикла работы с клиентом. Они позволяют ранжировать потребителей по признаку того, с какой вероятностью они будут выполнять свои обязательства по кредиту в соответствии с договором [5]. Аналитический инструмент FICO Application Fraud Score позволит российским банкам получить информацию о возможном риске мошенничества, так как дает возможность пресечь возможные обманные действия потенциальных заемщиков на самой ранней стадии, перед тем как будет сформирован кредитный счет. Таким образом, банк получит защиту от убытков, связанных с выдачей этого кредита. Другой важной новацией в системе оценки является скоринг-бюро с учетом социальных связей заемщика. Информация о финансовом поведении социального окружения была интегрирована в скоринговую модель, что обеспечило рост прогнозной силы до 11% [6].

В целях минимизации рисков в сегменте корпоративного кредитования основные меры коммерческих банков должны быть направлены на повышение качества оценки платежеспособности потенциальных клиентов, разработку новых форм обеспечения возврата кредита, совершенствование залогового механизма. Необходимо на регулярной основе производить текущий мониторинг кредитоспособности клиентов, контрагентов и эмитентов с выработкой рекомендаций по изменению существующих лимитов и управлению задолженностью. Таким образом, когда темпы роста рынка розничного кредитования замедлятся благодаря более взвешенной кредитной политике ряда ведущих банков, конкуренция на банковском рынке перейдет на принципиально новый уровень.

В мировой и отечественной банковской практике применяется ряд программных продуктов, призванных повысить эффективность управления ссудным портфелем. Наиболее приемлемым для российских банков, как показывает практика, является использование автоматизированной системы управления кредитным риском банковского портфеля EGAR CreditRisk, поставляемой EGAR Technology. Система EGAR CreditRisk обеспечивает автоматизацию расчета и анализа кредитного риска банковского портфеля в целом, составляющих его структурных портфелей, кредитного риска отдельного заемщика и взвешенной по риску рентабельности капитала (RAROC). Риск потерь по портфелю вычисляется с применением новейших технологий расчета кредитного риска, адаптированных к российским условиям [7].

EGAR CreditRisk на сегодняшний день является единственным программным обеспечением данного класса, которое отвечает реалиям постсоветского рынка и требованиям западных стандартов. Данная система позволяет банкам существенно расширять кредитный бизнес и получать серьезные конкурентные преимущества. Внедрение системы EGAR CreditRisk позволяет банкам стимулировать рост доходов от их кредитной деятельности, значительно сокращать издержки и стандартизировать регламент процесса кредитования.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Реализация вышеизложенных рекомендаций будет способствовать повышению результативности

кредитного риск-менеджмента, поскольку наряду с общепринятыми методами управления кредитными рисками следует концентрировать внимание на достижение промежуточных результатов на каждом конкретном этапе. Индикативный подход, выражающийся в чёткой формулировке целей исходя из особенностей текущей ситуации, позволяет выработать соответствующие оперативные меры воздействия для достижения этих показателей. Фактором, определяющим эффективность системы кредитного риск-менеджмента, является персональная ответственность и система стимулов и санкций, а её основой – оперативный мониторинг кредитных рисков и тщательная оценка кредитоспособности заёмщиков.

Список использованных источников

1. Банкиры: публикация ЦБ списка системно значимых кредитных организаций повысит доверие населения к банкам [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.banki.ru/news/lenta/09786273303>. – дата обращения: 13.11.2022.

2. Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке / А.О. Овчаров. Банковское дело. – 2020. – №1. – С.18-31.

3. Петров А.Ю. Комплексный анализ деятельности банка. /А.Ю. Петров, В.И. Петрова – М.: Финансы и статистика, 2019. – 560 с.

4. Лапуста М.Г. Современный финансово-кредитный словарь / М.Г. Лапуста, П.С. Никольский. – 3-е издание, дополненное. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 582 с.

5. Банкиры: публикация ЦБ списка системно значимых кредитных организаций повысит доверие населения к банкам [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.banki.ru/news/lenta/09786273303>. – дата обращения: 13.11.2022.

6. Грушенков Р.В. Банковские риски. Неизвестная категория заемщиков. Электронное научное издание / Труды МГТА: электронный журнал» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.e-magazine.meli.ru/vipusk_19/265v19Grushenkov.docx. – дата обращения: 8.11.2022.

7. Методология системы EGAR Credit Risk представлена на семинаре ФКД Консалт «Анализ финансового состояния заемщика для малого и среднего бизнеса» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://b2blogger.com/pressroom/3516.html> – дата обращения: 2.11.2022.